

Возможности современного оборудования для приборного контроля уровня одоризации газа

Скидан М.С., студент 3 курса магистратуры кафедры «Трубопроводный транспорт»
Гуськова Н.Н., старший преподаватель кафедры «Трубопроводный транспорт»
Самарский Государственный Технический Университет, Россия, г. Самара

Аннотация. Одорирование не имеющего запаха природного газа применяется для обеспечения безопасности его использования в быту. В России в качестве одоранта применяется смесь меркаптанов. В других странах помимо меркаптанов применяются другие серосодержащие вещества, а также одоранты, не содержащие серу. Нормы концентрации одоранта в газе в разных странах могут различаться даже для одинаковых одорантов, Контроль одоризации осуществляется органолептическим методом или измерением концентрации одоранта.

Ключевые слова: одоранты, меркаптаны, акрилат, контроль одоризации, приборный контроль, органолептический контроль, стандарты одоризации, газ природный.

Annotation. Odorless natural gas is used to ensure the safety of its use in everyday life. In Russia, a mixture of mercaptans is used as an odorant. In other countries, other sulfur-containing substances, as well as sulfur-free odorants, are used in addition to mercaptans. The norms for the concentration of odorant in gas in different countries may differ even for the same odorants. Odorization control is carried out by the organoleptic method or by measuring the concentration of the odorant.

Keywords: odorants, mercaptans, acrylate, odorization control, instrument control, organoleptic control, odorization standards, natural gas.

Одоризация газа – один из наиболее важных факторов обеспечения безопасности эксплуатации газораспределительной сети и газового оборудования. Метан как основной компонент, а также его гомологи – этан, пропан, бутан, которые входят в состав природного газа, относятся к пре дельным углеводородам (алканам). Алканы лишены запаха и бесцветны, поэтому определить наличие природного газа в атмосферном воздухе без применения специальных приборов невозможно. Особенно актуально это для внутридомовых газопроводов и газоиспользующего оборудования, так как в период между планово-предупредительными ремонтами контроль утечек газа осуществляется потребителем. Чтобы утечку было легче обнаружить, в природный газ добавляют сильно пахнущие вещества – одоранты.

В РФ, где компонентный состав одорантов не стандартизован, без сведений об интенсивности запаха различных меркаптанов невозможно соотнести показания прибора с уровнем запаха газа и нормировать массу одоранта, необходимую для придания газу устойчивого запаха.

За рубежом для одоризации применяются различные вещества.

Чаще всего это серосодержащие вещества:

- тетрагидроотиофен (ТНТ);
- одоранты на основе меркаптанов (например: Scntinel® А –это чистый этилмеркаптан;
- Scntinel® Е – это смесь трет-бутилмеркаптана – 77 %, изопропилмеркаптана – 16 % и n-пропилмеркаптана – 7 %);
- смеси тетрагидроотиофена и меркаптанов (например, Scntinel® ТВ – это тетрогидроотиофен – 70 % и трет-бутилмеркаптан – 30 %);
- тиофен и его смеси с меркаптанами (например: Scntinel® Тэто чистый тиофен; Scntinel®Т-50 это тиофен – 50 % и трет-бутилмеркаптан – 50 %);

- одоранты на основе сульфидов и их смесей (например, Scntinel® S-50 – это метилэтилсульфид – 50 % и третбутилмеркаптан – 50 %).

Значительное распространение получили бессернистые одоранты на основе акрилатов (например, одорант марки Gazodor S-Free – это смесь этилакрилата – 60 %, метилакрилата – 37 % и метилэтилпиразина – 3 %). Используются также одоранты с малым содержанием серы, например одорант Spotleak Z – это смесь этилакрилата – 88 % и тетрагидроотиофена – 12 % [2].

В большинстве стран не существует требования применять какой-либо определенный одорант. Главное условие – он должен иметь сильный и неприятный запах. За рубежом одна и та же организация осуществляет одоризацию газа и отвечает за ее качество.

В РФ, так сложилось исторически, одна организация одорирует газ, а другая – контролирует уровень одоризации (фактически отвечая за качество одоризации), что, безусловно, не способствует повышению уровня безопасности.

В связи с этим у ОАО «Газпром газораспределение» и его ДЗО есть потребность не только контролировать уровень одоризации на газораспределительных сетях, но и представить убедительные доказательства несоблюдения норм одоризации. Для решения данной задачи наиболее эффективен приборный метод контроля. Действующим ГОСТ 22387.5-77 «Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения интенсивности запаха» предусмотрено два метода определения запаха газа – и оба органолептические. Они крайне не технологичны и не могут обеспечить постоянный контроль интенсивности запаха. За рубежом используется оборудование, позволяющее определять степень одоризации не органолептическим, а приборным способом. В РФ такие приборы также разработаны, но имеются некоторые проблемы при их применении.

Согласно правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 «интенсивность запаха газа (одоризация) должна обеспечиваться газотранспортной организацией в конечных точках газораспределительной сети (у потребителя) в пределах трех-четырёх баллов» [1].

Контроль степени одоризации возложен на ГРО: «Пункты контроля, периодичность отбора проб, а также интенсивность запаха газа (одоризация) должна определяться газораспределительными организациями в соответствии с государственным стандартом определения интенсивности запаха газа с записью результатов проверки в журнале».

Согласно ГОСТ Р 54983-2012 проверка интенсивности запаха газа должна проводиться приборами контроля интенсивности запаха газа или по ГОСТ 22387.5-2014 органолептическим методом

«Временные технические требования к ГРС» Р ГАЗПРОМ от 21 апреля 2008 г: «При одоризации серо-содержащими одорантами осуществляют корректировку степени одоризации по результатам прямого

измерения концентрации меркаптановой серы в природном газе».

Согласно п. 8.6.5. СТО Газпром 2-2.3-1081-2016 измерение степени одоризации природного газа должно выполняться автоматически.

С 16.11.2016 вступил в действие стандарт СТО Газпром Газораспределение 2.14-2016, регламентирующий инструментальный метод контроля интенсивности запаха ГПП по концентрации меркаптановой серы в нем (3 балла соответствуют 4 - 13 мг/м³ меркаптановой серы).

В СССР до 1986 года в качестве одоранта использовался этилмеркаптан, и все нормы одоризации были разработаны именно для этого меркаптана. Сейчас в РФ применяются одоранты марки СПМ и СПМ1. Это смеси природных меркаптанов. СПМ и СПМ1 производят по ТУ 51-31323949-94-2002, в них не указан их компонентный состав, а лишь приведен ряд требований, которым отвечает множество разных меркаптанов с различными молярными массами (см. табл. 1).

Табл. 1 – Требуемые показатели качества одоранта по ТУ 51-31323949-94-2002

Наименование показателя	Значение для марки		Метод испытания
	СПМ	СПМ-1	
Фракционный состав: - начало кипения, °С, не ниже - 80% об. выкипает, °С, не выше		35 95	По ГОСТ 2177 метод А
2. Массовая доля меркаптановой серы, %, не менее		37	По ПР 51-31323949-63
3. Содержание сероводорода		Отсутствие	По ПР 51-31323949-63
4. Температура помутнения, °С, не выше	-	-15	По ГОСТ 5066 и 7.3 ТУ
5. Содержание свободной воды		Отсутствие	Визуально

Компонентный состав смеси меркаптанов марок СПМ и СПМ1 в разных партиях может существенно отличаться. В Российской газовой энциклопедии приводится типичный состав основных компонентов в смеси меркаптанов марки СПМ:

Наименование компонента	% масс.
Изо-пропилмеркаптан	35-45
Этилмеркаптан	30-40
Вторичный бутилмеркаптан	8-16
Н-пропилмеркаптан	8-12
Бутилмеркаптан	1-2
Трет-бутилмеркаптан	0,5-1,5
Изо-бутилмеркаптан	0,1-2
Изо-амилмеркаптан	0,1-0,2
Высшие меркаптаны	1-3
Углеводороды	2-3

В европейских странах в качестве одоранта часто используют тетрагидротиофен – также меркаптан. Для контроля уровня одоризации широко применяются приборы, чаще всего на основе газовой хроматографии либо электрохимии. Вот основные методы

определения содержания малых концентраций веществ в газообразной среде:

- Электрохимические, каталитические и адсорбционные методы
- Фотометрический анализ
- Газовая хроматография
- Газовая хроматография в сочетании с масс-спектрометрией
- Спектрометрия ионной подвижности
- Сенсоры на основе поверхностных акустических волн

В мире существует несколько фирм, производящих как стационарные, так и переносные приборы контроля уровня одоризации. В РФ производство приборов контроля уровня одоризации налажено в Смоленске на ФГУП СПО «Аналитприбор». В 2007 году газоанализатор АНК-7670 (рис. 1) этого предприятия проходил опытно-промышленные испытания на одном из ГРП Вологодского филиала ОАО «Газпром газораспределение».

На рис. 2 представлен график зафиксированных им изменений уровня одоризации. Скачки на графике – следствие неполадок в работе одоризационной установки на ГРС.

Табл. 2 – Физико-химические свойства меркаптанов, входящих в состав природного одоранта

Наименование меркаптана	Формула		Молекулярная масса	Массовая доля серы, % масс.	Температура, °С	
	эмпирическая	углеродного скелета			кипения	замерзания
Этилмеркаптан (эантиол)	C ₂ H ₆ S	C-C-SH	62,1	51,6	35,0	-147,9
1-Пропилмеркаптан (пропантиол-1)	C ₃ H ₈ S	C-C-C-SH	76,1	42,1	67,6	-113,0
Изо-Пропилмеркаптан (пропантиол-2)	C ₃ H ₈ S	C-C(SH)C	76,1	42,1	52,5	-130,5
1-Бутилмеркаптан (бутантиол-1)	C ₄ H ₁₀ S	C-C-C-C-SH	90,2	35,5	98,4	-115,6
Изо-Бутилмеркаптан (2-метилпропантиол-1)	C ₄ H ₁₀ S	C-C-C-SH C	90,2	35,5	88,7	-79,0
Втор-Бутилмеркаптан (бутантиол-2)	C ₄ H ₁₀ S	C-C-C-C SH	90,2	35,5	84,9	-140,2
Трет-Бутилмеркаптан (2-метилпропантиол-2)	C ₄ H ₁₀ S	C C-C-SH C	90,2	35,5	64,2	1,1

Рис. 1 – Газоанализатор АНКАТ 7670

Рис. 2 – Пример отображения зафиксированных изменений уровня одоризации

АНКАТ 7670 доказал свою пригодность для систем автоматического контроля уровня одоризации газа, но имеет некоторые недостатки: частая поверка, необходимость периодической замены электрохи-

мической ячейки, невозможность работы в постоянном режиме, высокая цена. Также есть некоторые проблемы с интерпретацией его показаний – АНКАТ 7670, как и зарубежные аналоги, измеряет содержа-

ние меркаптановой серы. В большинстве технологически развитых стран, где применяется стандартный компонентный состав одорантов, интерпретация показаний приборов не вызывает сложностей. В РФ, где компонентный состав одорантов не стандартизован, без сведений об интенсивности запаха различных меркаптанов невозможно соотнести показания прибора с уровнем запаха газа и нормировать массу одоранта, необходимую для придания газу устойчивого запаха. В настоящее время в нормативной документации такие сведения отсутствуют. Сегодня АНКAT 7670 калибруется по этилмеркаптану, при этом границы допустимых отклонений приняты условно: $\min - 3 \text{ мг/м}^3$, $\max - 30 \text{ мг/м}^3$ [3].

Оценка эксплуатационных характеристик:

В ходе работы прибора выявлены следующие эксплуатационные особенности:

Анализатор устанавливается на открытом воздухе без дополнительного обогрева и может эксплуатироваться при температурах от -40 до $+50^\circ\text{C}$;

Не требуется внешний блок подготовки пробы анализируемого газа;

Для работы прибора не требуется подключение баллонов с газами;

Анализатор производит автоматическую ежедневную калибровку по встроенному источнику микропотока этилмеркаптана;

Прибор не требует обслуживания и замены расходных материалов в течение межповерочного интервала (1 год);

Анализатор работает в автоматическом режиме, хранит во встроенной памяти архив результатов измерений и передает данные внешним устройствам посредством различных интерфейсов связи (RS-485, 4-20 mA, Ethernet);

Все события прибора фиксируются в журнале событий, в т.ч. нештатные ситуации. Вывод: прибор неприхотлив в эксплуатации и имеет низкую стоимость владения.

Таким образом, применение газоанализатора «АнОд» в комплексе с одоризационной установкой позволяет:

Контролировать степень одоризации газа в режиме реального времени и корректировать работу одоризационной установки с учетом изменения концентрации меркаптанов в природном газе с течением времени;

Отслеживать сбои и аварийные ситуации в работе одоризационной установки и своевременно на них реагировать.

Контролировать степень одоризации газа перед подачей потребителю;

Передавать данные в систему верхнего уровня для формирования картины распределения одоранта по сети;

Устанавливать индивидуальную норму ввода одоранта с учетом изменения степени одоризации газа при транспортировке;

Снизить затраты на отбор, транспортировку и анализ проб газа в лаборатории.

Литература:

1. Калименова О.А. Одоризация природного газа в России // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - №8 - 2005. - С. 70-71.

Краткий анализ методов определения содержания малых концентраций веществ в газообразной среде позволяет охарактеризовать их основные особенности.

Электрохимические, каталитические и адсорбционные методы

- Невысокое быстродействие (десяtkи секунд – десятиki минут)

- Малые масса и габариты

- Невысокая стоимость

- Чувствительность на уровне 1-100 ppm

- Узкая направленность чувствительных элементов

- Необходимость относительно частой замены и калибровки чувствительного элемента

Фотометрический анализ

- Высокое быстродействие (доли секунды)

- Малые масса и габариты

- Невысокая стоимость

- Чувствительность от 1 ppm

Детекторы ионной подвижности

- Высокое быстродействие (доли секунды)

- Сверхчувствительность: (ppm-ppb-pppt)

- Малая масса и габариты

Газовая хроматография

- Высокая чувствительность (ppm-ppb)

- Обнаружение и идентификация компонентов

- Низкое быстродействие (десяtkи минут)

- Большие габариты (как минимум настольного типа)

- Высокая стоимость

- Необходимость квалифицированного персонала

Масс-спектрометрия

- Высокая чувствительность (ppm-ppb)

- Обнаружение и идентификация по элементному составу

- Большое время подготовки прибора к анализу

- Большие габариты и масса

- Высокая стоимость

- Необходимость квалифицированного персонала.

Нескольким организациям – производителям измерительного оборудования предложено создать приборы контроля уровня одоризации, основанные на неэлектрохимических принципах. В настоящее время проводится тестирование приборов, основанных на методе ионного дрейфа и оптического спектрального анализа.

Таким образом, проведение исследований по определению интенсивности запаха различных меркаптанов и разработка нормативного документа, позволяющего легитимизировать приборный метод контроля уровня одоризации с использованием измерительных приборов, а также необходимость создания документа федерального уровня, устанавливающего нормы одоризации газа, являются важными практическими задачами в области газораспределения.

2. Рыбкин Д.Е. Одоризация и контроль интенсивности запаха газа // Наука и техника в газовой промышленности. - №3 – 2017. – С. 58-75

3. Рыбкин Д.Е. Разные подходы к одоризации // Газовая промышленность. Спецвыпуск. - №3 – 2016. – С.76-81.